

DINIY TUSHUNCHALARNI IFODALOVCHI O‘ZLASHMA LEKSEMALAR

Sayyora Mirzatillayeva

FarDu Lingvistika (o‘zbek tili) II bosqich magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada diniy tushunchalarni ifodalovchi o‘zlashma leksemalar tadqiq etilgan va ular “diniy tushunchalar” mikromaydoniga birlashtirilgan.*

Kalit so‘zlar: *o‘zlashma leksema, maydon, mikromaydon, din, sema, arxisema, leksik-semantik guruh.*

Annotation. *The article examines the lexemes of religious concepts and integrates them into the microwave of religious concepts.*

Keywords: *assimilation lexeme, area, microwave, religious, archisema, sema lexic-semantic group.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются религиозных заимствованных лексемы и рассматриваются их в контексте религиозных понятий*

Основные понятия: *лексема ассимиляции, поля, микрополе, религия, архисема, сема, лексико-семантическая группа.*

Din jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Diniy tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar so‘zlar leksikamizning katta qismini tashkil etadi. Islom dini ta’sirida tilimizga diniy mavzudagi so‘zlar o‘zlashishi ko‘pchilikni tashkil qiladi. Tilimizda diniy mavzudagi so‘zlar boshqa guruhdagi so‘zlarga nisbatan semantik maydoni va imkoniyati ortiqligini ko‘ramiz. [2, 116] Bu albatta dinning sotsial ahamiyati jamiyatimizda qay darajada yuqori ekanligidan dalolatdir. Ijtimoiy-siyosiy taraqqiyot va jamiyat rivoji tildagi so‘zlarga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmaydi. Bu jarayonda qaysi bir so‘z eskirib o‘rniga yangisi maydonga chiqqani holda til egalari ongida mavjud tushunchalarni nomlash uchun yangi so‘zlar qabul qilinadi. Islom dini dastlab yurtimizga kirib kelgan davrlarda din bilan bog‘liq

tushunchalar keng yoyildi.

Davr o'tishi bilan tuzum yangilanishi, siyosiy inqiloblar ta'siri natijasida dinga bo'lgan munosabatlar ham o'zgardi. Sobiq sho'rolar davrida din bir chetga surilib, ateizm hodisasi yurtimizda avj oldi. Bu jarayonda din bilan bog'liq tushuncha va so'zlarga biryozlamalik asosida yondashildi. Diniy o'zlashma so'zlarning til uchun muhim bo'lgan ma'nolari chetga surib qo'yildi. U.Qo'ziyevning e'tirof etishicha, sobiq ittifoq davrida ilm-fan darvinizm ta'limoti va ateistik mafkuraga bo'ysundirilganligi bois bu sohadagi so'z va iboralar etimologik hamda semantik tarkibida katta o'zgarishlar yuzaga keldi. Bu jarayon dastlab yaratilgan o'zbek tilining izohli lug'atida o'z aksini topdi. A.Sobirov diniy tushunchalarni ifodalovchi semantik maydon o'z ichida 1) islom dini bilan bog'liq tushunchalarni ifodalovchi mikromaydon; 2) boshqa dinlar bilan bog'liq tushunchalarni ifodalovchi tushunchalar maydoniga ajratadi. [3, 90] Sh.Yusupova esa o'zbek tilidagi dinga oid leksik birliklarni I. Asosiy diniy tushunchalarni ifodalovchi so'z va birikmalar. II. Yaratganni, Payg'ambarlarni va Muhammad alayhissalomni ifodalovchi leksik birliklar. III. Muqaddas kitoblar nomlari va ularga oid leksik birliklar. IV. Ibodat va diniy amallarga oid leksik birliklar. V. Dinga oid shaxs nomlari. VI. Oxirat bilan bog'liq nomlar. VII. Chuqur diniy e'tiqod, valiylik bilan bog'liq leksik birliklar.VIII. Islom dini bilan bog'liq joy nomlari deb belgilangan leksik-semantik guruhlariga bo'lib o'rgangan.

Biz Abdurauf Fitrat publitsistikasidagi diniy tushunchalarni ifodalovchi o'zlashmalarni **“Islom diniga oid tushunchalar”** va **“Xristian diniga oid tushunchalar”** mikromaydonlariga ajratib tahlil qildik. “Islom diniga oid tushunchalar” mikromaydoni tarkibiga “shaxs”, “faoliyat-jarayon”, “o‘rin-joy”, “diniy kategoriya”, “yo‘nalish, oqim”, “vaqt”, “diniy manba” kabi arxisemali lug'aviy birliklarni kiritamiz.

1. “Shaxs” arxisemasiga bog'liq diniy tushunchalarning LSG larni ajratib chiqamiz:

a) mazmunan yaqin: muslim, musulmon; kofir, akfor;

b) “e'tiqod qiluvchi” semasiga ko'ra: muslim, musulmon

- d) “dindan uzoqlik” semasiga ko‘ra: ateist, kofir, akfor, mahrum, mal’un;
 - e) “berilganlik” semasiga ko‘ra: bid’at, mutaassib, taassub, xurofot;
 - f) “mansab, unvon” semasiga ko‘ra: eshon, hazrat, mutavalli, mulla;
2. “Faoliyat-jarayon” arxisemasiga bog‘liq diniy tushunchalarning LSG lari:
- a) “farz qilinganlik” semasiga ko‘ra: namoz, zakot, ro‘za;
 - b) “kurash” semasiga ko‘ra: shahid, g‘azo, jihod;
 - d) “qaror” semasiga ko‘ra: fatvo;
3. “O‘rin-joy” arxisemasiga bog‘liq diniy tushunchalarning LSG lari:
- a) “ajratilganlik” semasiga ko‘ra: haram, Makka, muqaddas, vaqf;
 - b) “o‘qitish” semasiga ko‘ra: madarasa;
 - d) “atalaganlik” semasiga ko‘ra: obxona, xonaqoh;
4. “Diniy kategoriya” arxisemasiga bog‘liq diniy tushunchalarning LSG lari:
- a) mazmunan yaqin bo‘lgan birliklar: kalima, kalom, din, iymon, islom;
 - b) “ma’n etilganlik” semasiga ko‘ra: harom, gunoh;
 - d) “mumkinlik” semasiga ko‘ra: halol, sha’riy;
5. “Vaqt” arxisemasiga bog‘liq leksik birlik: Laylatulqadr;
6. “Diniy manba” arxisemasiga bog‘liq birliklarning LSG lari:
- a) “muqaddas” semasiga ko‘ra: Qur’oni Karim, Tafsir, sura;
 - b) “ishonchli manba” semasiga ko‘ra: hadis, sahih;

Fitrat publitsistikasida “Xristian diniga oid tushunchalar” mikromaydoniga kiruvchi quyidagi birliklar keltirilgan: pop, missioner, kiliso (cherkov), angel (farishta). “Islom diniga oid tushunchalar” mikromaydonini 7 ta arxisema asosida bo‘lib tahlil qildik. Tahlil mobaynida diniy tushunchalardan “shaxs” arxisemasi o‘z atrofiga jami 15 ta semalarni birlashtirdi. Din leksikasini sistem-struktur yo‘nalishda tadqiq qilish shuningdek, islom dini va boshqa dinlar leksikasini qiyoslash orqali leksik izlanishlar olib borish tilshunosligimiz uchun ahamiyatga molik masaladir. Bu yo‘nalishda faqatgina badiiy matnlargagina tayanmay diniy matnlarga ham murojaat qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абдурауф Фитрат. Публицистик асарлари. Т.:Маънавият.-2006
2. Кўзиев У. Ўзбек тили изоҳли луғатларидаги ўзлашма сўзлар тадқиқи. (PhD)дисс.;Н-2018 .-Б.116.
3. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. –
 - а. Тошкент: Маънавият, 2004. –Б.90.
4. Юсупова Ш. Диний матнларнинг лингвопрагматик тадқиқи. (PhD)Дисс.автореф.:Фарғона-2021
5. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
6. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
7. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
8. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
9. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
10. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In Конференции.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.
11. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.
12. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.
13. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
14. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon

qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>

15. Qayumov Abdurahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>

16. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>

17. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаяумов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>

18. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abdurahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>

19. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>

20. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abdurahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>

21. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>

22. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>

23. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>

24. Ҳ.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАКНМІDJONOV ШОКНРУКНВЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>

25. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1) "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>